

HISTORICAL SCIENCES

ИСКУССТВО УЗБЕКИСТАНА НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В 1920–1930-Е ГОДЫ

Тухтаева М.

PhD по истории

Национальный центр археологии Академии наук Узбекистана

Ташкент, Узбекистан

ART OF UZBEKISTAN AT THE TURN OF AN ERA: TRANSFORMATION OF ARTISTIC CULTURE IN THE 1920S–1930S

Tukhtaeva M.

PhD in History

National Center of Archaeology, Academy of Sciences of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan

Аннотация

В статье показано, что трансформация художественной культуры Узбекистана в 1920–1930-е годы происходила не столько как естественное развитие искусства, сколько как результат давления и идеологического контроля. Формирование профессиональных школ и объединений сопровождалось утратой творческой автономии и подменой культурного многообразия унифицированной эстетикой социалистического реализма. Период, начавшийся с поисков новой идентичности и стилистических экспериментов, завершился институциональной зависимостью искусства от политической воли государства. Тем самым советская культурная политика не столько создала, сколько перераспределила художественное пространство, превратив искусство в инструмент идеологического выравнивания и социального конструирования.

Abstract

The article demonstrates that the transformation of Uzbekistan's artistic culture in the 1920s–1930s unfolded not as a natural evolution of art, but as a result of ideological pressure and control. The formation of professional schools and associations was accompanied by the loss of creative autonomy and the replacement of cultural diversity with the uniform aesthetics of socialist realism. A period that began with the search for new identities and stylistic experimentation ended in the institutional dependence of art on state power. Thus, Soviet cultural policy did not so much create as restructure the artistic landscape, turning art into an instrument of ideological alignment and social engineering.

Ключевые слова: Узбекистан; авангард; художественные объединения; социалистический реализм; культурная политика; 1920–1930-е годы; институциональная импровизация; изобразительное искусство.

Keywords: Uzbekistan; avant-garde; art associations; socialist realism; cultural policy; 1920s–1930s; institutional improvisation; visual art.

Введение

В начале XX века в Средней Азии произошли глубокие политические и культурные трансформации, радикально изменившие судьбу народов региона. Как отмечает Н. Ахмедова, «среднеазиатские народы оказались оторванными от единой мусульманской цивилизации и были приобщены к русско-европейскому типу культуры. Формирование изобразительного искусства происходило путем отказа от основ мусульманской культуры и внедрения новых европейских жанров» [1, с. 29].

Революционные преобразования в Узбекистане начались в тот момент, когда собственных школ станковой живописи ещё не существовало, а европейская традиция воспринималась как универсальный язык модерности. Станковая живопись, как самостоятельная форма, появляется лишь в конце 1920-х – начале 1930-х годов в результате целенаправленной культурной политики государства.

До конца XIX века художественная жизнь региона развивалась в рамках утончённой традиции миниатюры, основанной на каноне и избегавшей

изображения живых существ. По наблюдению Р. Такташа, к середине XIX века «исчезает в Узбекистане искусство каллиграфов, переплётчиков и миниатюристов» [2, с. 70]. Тем не менее, внутреннее стремление народных мастеров к изображению реальной жизни сохранялось — как предчувствие нового визуального языка, который вскоре получит институциональное оформление.

После завоевания Туркестана Российской империей в регион начали приезжать русские художники — сначала участники археологических экспедиций, а затем воспитанники Российской академии художеств. После поездки В. В. Верещагина в начале XX века Среднюю Азию посещали петербургские и московские мастера, среди которых Н. Н. Каразин, Р. К. Зоммер, И. С. Казаков, С. П. Юдин и Л. Л. Бурэ [2, с. 70]. Их полотна отличались этнографической точностью, интересом к быту и восхищением архитектурой Самарканда и Бухары. Творчество этих художников способствовало формированию художественной среды края, приобщало

местное население к новым видам изобразительного искусства и заложило основу художественного образования.

В Ташкенте преподавание рисования и черчения велось в гимназиях, Реальном училище, Туркестанской учительской семинарии и кадетском корпусе. Большая заслуга в этом принадлежала С. П. Юдину, И. С. Казакову и В. К. Развадовскому [2, с. 70]. Однако реализм передвижников здесь не прижился — приоритет отдавался этнографизму, декоративному и символическому восприятию Востока, что проявилось в творчестве нового поколения художников — А. Исупова, А. Волкова, О. Татевосяна.

После Октябрьской революции 1917 года правительство допускало различные тенденции в искусстве, если они не противоречили социалистическому строю. В этот период формировались первые профессиональные объединения художников, студии и школы, деятельность которых направлял Пролеткульт — Пролетарская культурно-просветительная организация [3, с. 174].

В 1920-е годы в Узбекистан прибыли новые мастера — О. Татевосян, А. Исупов, А. Волков, М. Курзин, В. Уфимцев. Они по-новому осмысливали Восток, сочетая европейскую живописную технику с местными мотивами. Особенно значительным было влияние А. Волкова, чьи поиски в духе Сезанна и кубизма оказали воздействие на У. Тансыкбаева и других национальных художников. Не менее важным событием стал приезд П. П. Бенькова в Самарканд в 1929 году. Его увлечение французским импрессионизмом отразилось на формировании молодых живописцев — Л. Абдуллаева, А. Разыкова и др. [3, с. 174].

Появление художников-педагогов русской школы создало основу для профессиональной подготовки национальных кадров. Одним из первых шагов советской власти стало открытие 15 июня 1918 г. Народного художественного училища в Самарканде [4, с. 120]. В 1919 году в Ташкенте была создана Туркестанская народная художественная школа, где преподавали С. Юдин, И. Казаков, А. Волков, И. Головин и А. Исупов. Программа занятий разрабатывалась при участии С. П. Юдина на основе типовых программ Российской академии художеств [4, с. 120].

К 1930-м годам появились первые национальные художники — У. Тансыкбаев, А. Ташкенбаев, Н. Карахан, Б. Хамдами и др. [НАУз, ф. Р-2320, оп. 1, д. 33, л. 163]. Несмотря на нехватку финансирования, учебных пособий и литературы на узбекском языке, художественные школы Ташкента и Самарканды заложили фундамент профессионального изобразительного искусства Узбекистана.

Формирование художественных объединений: АХР, «Мастера Нового Востока», АРИЗО

Искусство Узбекистана 1920–1930-х годов развивалось не изолированно от художественной жизни Москвы и Ленинграда: в нём отразились как установки изучения классического наследия русского и западноевропейского искусства, так и интерес к постимпрессионизму и кубизму; в Узбекистане это наиболее ярко проявилось в творчестве А.

Волкова и У. Тансыкбаева. С начала 1920-х партийно-государственный аппарат стремился присвоить культуротворческие функции и подчинить искусство идеологическим задачам. На фоне многообразия течений — кубистических и экспрессионистических поисков А. Волкова, М. Курзина, Н. Кашиной, Е. Коровой, кубофутуризма В. Уфимцева, неоклассики В. Марковой, импрессионизма П. Бенькова — оформилось поле групп и объединений: АХР (ташкентский филиал Ассоциации художников революции), «Мастера Нового Востока», АРИЗО (Ассоциация работников изобразительного искусства), а также Изофабрика (экспериментально-производственные мастерские). Эти структуры по-своему интерпретировали динамику времени; не случайно Л. И. Ремпель отмечал, что в 1920-е художественные группировки «множились, иссякали и вырастали вновь, как грибы после дождя» [6, с. 35]. Первой организацией, объединившей художников республики, стал ташкентский филиал АХР (с 1926), восходящий к московской ассоциации круга передвижников; провозгласив «Искусство в массы», он переопределил аудиторию (рабочие, солдаты, крестьяне) и фактически содействовал утверждению принципов социалистического реализма. При этом задачи АХР выходили за рамки цехового единения: массовая пропаганда «героического реализма», вовлечение и воспитание местных художников в духе революционной идеологии, участие во всесоюзных выставках [РГАЛИ, ф. 2941, оп. 1, д. 36, л. 23]. Однако ташкентский филиал не сплотил всех реалистов: по Р. Х. Такташу, он имел провинциальный характер и объединял художников «различных и нередко противоположных взглядов» [2, с. 71–72]; Ремпель дополнял, что в АХР находили «прибежище обломки мира», прикрывавшиеся революционной фразой [6]. Показательна выставка АХР 1928 г., где из 16 участников Б. Шир («Правда Востока») выделил полотна А. Волкова — «Певцы», «С кальяном», «Танец», «Гранатовая чайхана» [8]. Организация вела активную выставочную работу, открыла студию при Центральном художественном музее с прагматичной целью «научить людей рисовать так, как рисовали в Европе»; в годовом отчёте отмечены выставка Д. Кежушке (200+ работ о быте и этнографии Востока) и ранняя экспозиция «очень молодого и талантливому» А. Николаева (Усто Мумин) [9, РГАЛИ, ф. 962, оп. 19, д. 159, л. 40]. Представительство на юбилейной экспозиции «Искусство народов СССР» (ГАХН, 1927) было скромным, но симптоматичным: Л. Бурэ («Мечеть Улугбека», «Мечеть Биби-Ханум», «Проезжая дорога», «Чайхана» и др.), А. Николаев (масло по дереву: «Мулла-бачча», «Голова узбека»), В. Л. Рождественский (две акварели). Кадрово и организационно филиал рос: в 1925 г. — 18 членов [7, оп. 1, д. 36, л. 27], к 1926 г. — 31, к 1930 г. — 60 учеников; по Союзу — 15 отделений и около 250 членов [7, оп. 1, д. 179, л. 3]. Финансирование складывалось из взносов, пожертвований, выставок, лекций, субсидий (для филиала — 6000 руб. в год и 25 руб. на помещение) [7, оп. 1, д. 61, л. 1]. АХР решал и производственные задачи: наладил выпуск качественных красок (со скидкой

20% для членов), но попытка стать «всесоюзной художественной организацией» наткнулась на критику центра о «реакционных тенденциях старого академизма» [7. оп. 1. д. 36. л. 7]. Идеологический конфликт достиг пика в 1930 г.: фельетон «АХР-овая реакция под красной этикеткой» в «Правде Востока» [11], обсуждение в МОССХ (6.02.1930), ре-визия В. Пшеничникова («чистка АХР от... идеологически реакционного элемента») [7. оп. 1, д. 61, л. 1об.], «Особое мнение» против «направленческих увлечений» и итоговое постановление протоколом № 20 от 30.03.1930 — «о закрытии филиала АХР в городе Ташкенте по причине политической отсталости» [7 оп. 1, д. 319, л. 4–5, 20]; кампанию сопровождала статья «Ископаемые» с призывом «крепко ударить по рукам» руководителям студии [12. С.114]. Параллельно в 1929–1932 гг. действовала АРИЗО (в Ташкенте — М. И. Курзин, в Самарканде — О. Татевосян), занимавшаяся и оформлением революционных праздников, и передачей опыта молодым художникам; по Р. Х. Такташу, в отличие от АХР она строила «национальное реалистическое искусство», хотя анализ работ М. Курзина, В. Марковой, О. Татевосяна показывает их продолжавшийся творческий поиск, далёкий от жёстких канонов соцреализма; к концу периода фиксировались «спад инициативы» и аполитичность; в Самарканде параллельно работала Изофабрика [2]. В 1927 г. в Ташкенте возникла группировка «Мастера Нового Востока» (лидер — А. Волков), сделавшая ставку на колорит и синтез миниатюрной/народной традиции Средней Азии с опытом постимпрессионизма, кубофутуризма, супрематизма; декларировались частичный отказ от академизма и «решительный разрыв с традициями фигуративного искусства» в пользу «чистой формы» [1. С.47]; по Р. В. Еремян, объединение демонстрировало «неиссякаемую силу станкового искусства» и широкий графический кругозор [13]. Устав 1929 г. предусматривал объединение среднеазиатских художников и «приобщение масс» через выставки, лекции, диспуты, издания и библиотеку; категории членства — действительные, почётные, соревновательные; правление: М. Курзин (председатель), С. Мальт (заместитель), А. Николаев (казначей); учредители — В. Маркова, А. Волков, В. Гуляев [14. оп. 1, д. 32, л. 75, 79, 75об.]. Резолюция от 15.05.1929 (Наркомпрос) поднимала вопросы ассигнований, создания Среднеазиатского музея восточных культур, комитета по изучению народного искусства и кустарных промыслов, организации выставок в республиках и Москве; искусству предписывалась идеологическая функция и «близость к народу», участие в фиксации моментов революционной борьбы, конкурсах и художественных советах по открыткам, лубкам, гравюрам [14. оп. 1, д. 32, л. 75об.], однако обещанные льготы (литература, материалы, льготный проезд) часто оставались на бумаге. Вопрос о специфике узбекского авангарда 1920–1930-х ещё не исследован исчерпывающе: Н. Ахмедова подчёркивает ключевую роль А. Волкова и его влияние на У. Тансыкбаева, Н. Карахана, А. Подковырова, П. Щеголева [15.с.12]; к концу десятилетия каждый обрёл собственный почерк, хотя систематического

образования уровня старших коллег зачастую не имел [1. С. 46–47]. Административный водораздел наступил с постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. — распуском всех групп и созданием единых творческих союзов [16. оп. 26, л. 1]; в Узбекистане возник оргкомитет Союза советских художников (1932), а постановление СНК УзССР (июнь 1933 г.) о мерах по развитию изобразительного искусства оформило курс на дисциплинирование поля и вытеснение альтернативных практик.

Заключение

История изобразительного искусства 20 – 40-х годов XX века в Узбекистане характеризуется возникновением и развитием новых форм изобразительного искусства, появлением таких первых институциональных форм управления искусством, как АХР, Мастера Нового Востока, относительной свободой творческих поисков художников, а также пришедшими им на смену организаций под контрольных государству. На протяжении 1920-х и первой половины 1930-х годов в Узбекистане, как и во всех союзных республиках, появлялись и исчезали различные художественные объединения, в связи с чем этот период стал называться по выражению известного историка Ш. Фицпатрик временем «институциональной импровизации» [17].

«Мастера нового Востока», АХР, АРИЗО явились альтернативным институциональным оформлением искусства, которое еще предоставляло творческую свободу и художники, вступая в них, не были ограничены жесткими рамками. «Импровизация» закончилась в 1932 г., когда власть осознала, что все эти объединения невозможно было контролировать, а «палитра» сознания художественного сообщества была настолько разнообразна, что представляла опасность, вследствие чего они были ликвидированы.

Важнейшей чертой художественной интеллигенции всегда была свобода творчества и мысли, и именно это вызывало опасение властей. Начавшееся во конце 20-х гг. ужесточение диктата завершилось централизацией творческих союзов и унификацией эстетической платформы советских художников на базе так называемого "социалистического реализма".

Выход из сложившейся ситуации для власти заключался в создании жесткой формы институционализации для контроля деятелей искусства. Главным рычагом управления явился Всесоюзный комитет по делам искусств, в подчинение которого вошли все, созданные после постановления 1932 г., творческие союзы, в том числе и Союз художников Узбекистана. Новый механизм управления должен был всецело контролировать художников идеологически влиять и направлять их творчество на службу власти.

История творческих объединений художников, в частности АХР, «Мастера Нового Востока» и АРИЗО показывает, что они были абсолютно новым явлением в культурной жизни Узбекистана.

Эти организации объединяли талантливых художников, работающих в различных направлениях. В первые годы своего существования они явились неким маяком, вокруг которого была сосредоточена художественная интеллигенция Узбекистана. Основное значение первых объединений художников Узбекистана состояло в том, что они не просто приняли участие в становлении и формировании изобразительного искусства, но и привнесли в этот процесс современные мировые тенденции. Результатом их творчества стали уникальные, яркие, самобытные произведения, отражающие красоту и своеобразие Востока.

Немаловажно, что эти организации были призваны пропагандировать идеологию советского искусства, быть «национальным по форме и социалистическим по содержанию», и на деле выражали, в определенной степени, свободу творчества - на стыке традиций и новаций, альтернативу подходов и явились первыми формами проявления институциональной организации Узбекистана, отражающего специфику художественной жизни 20-х годов XX век. Именно в этот переломный период были заложены основы для дальнейшего развития изобразительного искусства Узбекистана.

Список литературы

1. Ахмедова Н. Проблемы адаптации и синтеза в развитии живописи региона // Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог. – Ташкент, 2004.
2. Такташа. Р. Искусство советского Узбекистана. – Ташкент, 1972.
3. Уфимцев В. Говоря о себе. Воспоминания. Москва, 1973. Memoirs. Meetings.

4. Воспоминания. Встречи. Мысли об искусстве. – М., 1969.
5. Национальный архив Узбекистан (далее – НАУз), Ф. Р-2320 Союз художников Узбекистана, оп. 1, д. 33, л. 163.
6. Ремпель Л.И. Мои современники (20-е – 80-е годы). – Ташкент: Изд-во Лит. и искусства, 1992.]
7. Российский государственный архив литературы и искусства (далее – РГАЛИ), Ф.2941 – АХР Ассоциация художников революционной России
8. Шир Б. Выставка АХР // Правда Востока. 1928, 5 январь.
9. РГАЛИ, Ф. 962 – Комитет по делам искусств СССР.
10. Колин Н. Изобразительное искусство Узбекитанской республики. – М., 1937
11. Правда Востока. 1930, 17 январь
12. Шафранская Э. А. В. Николаев – Усто Мумин: судьба в истории и культуре. – СПб.: Свое издательство, 2014.
13. Еремян Р.В. «Мастера нового Востока» как часть мирового художественного процесса // San'at. – Ташкент, 2004. – № 3-4. – С. 21.
14. Национальный архив Узбекистана (НАУз), ф. 2487, оп. 1, д. 32, л. 75.
15. Ахмедова Н. Авангард – вера в свободу. // San'at. – Ташкент, 2000. – № 4.
16. НАУз, Ф. Р-2320 – Союз художников Узбекистана
17. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история советской России в 1930-е годы. – М.: Российская политическая энциклопедия РОССПЭН, 2008.